

YOZUVGA QARAB INSON XARAKTERINI ANIQLASH

Yo'ldosheva Yulduz Abdikarim qizi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788477>

Annotatsiya. Ushbu maqolada grafologiya, grafologik ekspertiza, qo'l yozuvi xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi. Qo'l yozuvini turli grafologik tahlil qilish metodikalaridan foydalangan holda bir nechta insonlarning qo'l yozuvlari tahlilga tortilib, ularning xarakter xususiyatlari batafsil ochib beriladi.

Kalit so'zlar: grafologik ekspertiza, qo'l yozuvi tahli metodikasi, dürtüsellik, sekin+1, qaynash, portlash, xarakter, xulq-atvor, yozuv xususiyati, bosim, egilganlik.

Grafologiya – [yun. grapho – yozaman, logos – ta'limot] dastxatlarni, ular vositasida esa yozgan kishining hislatlari va ruhiy holatini o'rganadigan fan.

Grafologiya inson qo'li bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlarni o'rganish uchun qo'l yozuvi tahlili orqali imkon beradigan fandır. Hatto grafika bilimlari ham insonning haqiqatni gapirayotganligini yoki yo'qligini tushunish uchun yolg'on detektor kabi ishlatilishi mumkin.

Grafologiya insonning xarakter xususiyatlarini uning yozuvi orqali tadqiq etadi. Ushbu atamani dastlab Abbot Jan-Gippolit Mikon 1872-yilda "Yozuv sirlari" asarida qo'llagan.

Grafologik ekspertiza – sud ekspertizasida ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, guvoh shaxsini aniqlashda ishlatiladi, ularning psixologik portretini chizishda yordam beradi. Shuningdek, imzolarni, soxtalashtirilgan hujjatlarni tekshirishda foydalaniladi.

Grafologiya bugungi kunda juda katta talabga ega. Grafologlar rivojlangan davlatlarda katta-katta firmalarda xodimlarni tanlash, ish uchun ariza beruvchilarni qo'l yozuvi bilan baholash va raqobatchilarni tavsiflash, yangi lavozimlarga boshliqlar tayinlashda layoqati bor yoki yo'qligini aniqlash, soxta imzolarni tekshirib tahlil qilish va imzo egalari xarakterini ochib berish, bolalarning institut yo'nalishlarini tanlash, ularning qiziqishlarini belgilash kabi vazifalarni bajaradi.

Har bir inson faqat o'ziga xos yozish uslubiga ega. Xat yozish uslubini sinchkovlik bilan o'rganish natijasida grafologlar odamning xakteri, fe'l-atvori, tashqi ko'rinishi va hatto ish turi qo'l yozuviga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadigan ma'lum naqshlarni aniqladilar. "Grafologik tahlil qilish metodikasi"(qarang: <https://aphil.tsuull.uz/index.php/anjuman/article/view/103>) nomli maqolamizda yozuvning xususiyatlarini belgilovchi tahlil metodlari batafsil yoritilgan. Quyida o'sha bilim va ko'nikmalarga tayangan holda bir nechta misollar orqali inson shaxsini aniqlashga, ya'ni xakterini ochib berishga harakat qilamiz:

1. Yaxshi, samarali, ya'ni tabiiy va chiroyli tashkil etilgan qo'l yozuvi.

Ma'nosi:

Matnda boshidan oxirigacha harflar hajmining bir xilligi o'z harakatlarini yaxshi tashkil qilish, aniq va oqilona fikrlash, sezgirlik xususiyatlarini aks ettiradi. Inson aniq va oqilona fikr yuritisa, fikrlarning ravshanligi tabiiy ravishda varaqda yaxshi tasvirlanadi. "Fikrlarda aniqlik yo'qligi past intellektni ko'rsatmaydi. Bu insonning og'ir ruhiy holati yoki hayotdagi jiddiy muammolarning natijasi bo'lishi mumkin".

Qalam bosish yozuvchining his-tuyg'ularini tavsiflaydi. Ushbu matnda harflar "o'rtachalik" bilan silliq yozilganligi uchun muallif kuchli aql-idrokka ega, biroq irodasi zaif inson. Hayotiy tajribasi yetarli darajada emasligi bois boshqalar ta'siriga osongina tushib ketoladi, ya'ni unda biroz ishonuvchanlik va soddalik xususiyati mavjud.

So'zlar va harflar orasidagi bo'shliqlarning bir xilligi va o'rtachaligi jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan va undan qanoatlangan (qoniqqan) shaxs ma'nosini bildiradi. Vaziyatga to'g'ri baho bera olish qobiliyatiga egaligini ham ko'rsatadi.

O'z-o'zini tanqid qiloladi. Ish bo'yicha qat'iy qarorlar chiqaroladi, ya'ni biror bir vaziyatga shaxsiy yondashuv hosil qiloladi. Yaxshi ijtimoiy moslashuv xususiyatiga egaligi tufayli yangi muhit, yangi insonlar davrasiga tez ko'nikib, ular bilan do'stona munosabatga kirisholadi. Boshqalarga hurmat ko'rsatadi. Jamoat ishlariga yoki boshqa odamlar manfaati uchun faoliyatga moyillik mavjudligi "liderlik" xususiyatli inson sifatida shaxslantiradi.

2. O'lchovli - mo'tadil, ritmik harakatli qo'l yozuvi.

Ushbu shaxs cheklangan va muvozanatli harakat egasi hisoblanadi. Xat sekin, shoshmasdan, mas'uliyat bilan yozilgan, ya'ni (qo'l yozuvi "sekin +").

Uning ma'nolari:

Ushbu yozuv egasida chegaralarni bilish, o'z his-tuyg'ularini jilovlay olish, vaziyatga ehtiyotkorlik bilan yondashish, jiddiy va ishbilarmonlik, analitik (tahliliy) fikrlash qobiliyati mavjud. Tartib, intizom, qat'iyat va mas'uliyat kabi xususiyatlari orqali to'siqlarni yengish qobiliyati yuqori. O'ta mas'uliyatligi ijtimoiy (umumiy) va kasbiy (o'z ishida) javobgarlik hissi yuqori shaxsligini ko'rsatadi. Ehtiyotkorlik bilan o'ylab qaror qabul qiladi. Uning impulslari va his-tuyg'ularini nazorat qila olishi unga uzoq muddatli qiyinchiliklarni ham yengishga imkon beradi.

E'tibor bersangiz, matnda harflar hajmi, qalam bosishi, soʻzlar orasidagi masofada “oʻrtachalik” mavjud. Bu ham uning tartibli, mas’uliyatli, qat’iyatli, ehtiyotkor va jiddiy insonligini koʻrsatadi. Harflar joylashuvida biroz oʻngga egilish bor. Bu esa uning yumshoq tabiatli, hissiyotlarga berilmaydigan, yaxshi xarakter egasi ekanligidan dalolat beradi.

3. Haddan tashqari tartibsiz va e'tiborsizlik bilan yozilgan xat.

Ma’nosi:

Ushbu matn oʻngga qarab yozilgan. Bu muallifning kuchli aqliy zoʻriqishda, yaʼni durtusel tabiatli holatda ekanligini koʻrsatadi. Agressiya va ziddiyat (takabburlik, xulq-atvordagi qoʻpollik) orqali jamiyatdagi oʻz oʻrnini belgilaydigan shaxs. Zerikarli narsalardan gʻazablanadi va ajralib turish istagida bahslashadi. Masalan, harflarning hajmi, shuningdek, soʻzlar orasidagi boʻshliqlar bir xil emas. Fikrlash tartibsiz, harakatlar bir-biriga mos kelmaydi. Tartibsizligi tufayli unga turmush tarzini, kun tartibini, ish tartibini va boshqalarni rejalashtirish qiyin.

Ushbu matnda qalam qogʻozga qattiq bosilib yozilgan. Bu hissiy jihatdan “portlovchi” ekanligini koʻrsatadi. Tez yonib, tez oʻchadi.

Xat ehtiyotsizlik bilan shoshib yozilganda yozuvchining qoʻllari oʻz fikrlaridan oldinda boʻladi. Ushbu yozuv ham xuddi shunday yozuvlar sirasiga kiradi. Bunday odamlar hayotda realist boʻlib, ular oʻtkir va tez fikrlaydi. Tabiatan jahldor inson boʻlsalar-da, xafagarchilikni tezda unutadi. Ijodkorlikni yaxshi koʻruvchi inson boʻlib, koʻpincha oʻz kelajagi haqida xayollar suradi. Orzular, maqsadlar va katta rejalar tuzadi. Ammo tartib-intizomning yoʻqligi bois ushbu rejalar har doim ham ish bermaydi. Sarguzashtlarga intiluvchan boʻlib, nafaqat sinashdan qoʻrqmaydi, balki tavakkal qilishga ham tayyor, lekin oqibatlari haqida oʻylamaydi. Tinglash yoki tushunmaslik tufayli u xafa boʻlish, xafa qilish, qoʻpol yoki beparvolik xususiyatiga ega shaxs. Ushbu yozuv egasi tadbirkorlikka moyil inson, biroq har doim ham muvaffaqiyat qozonmaydi.

Grafologiya jiddiy fan, ammo yakuniy haqiqat emas. Biroq qoʻl yozuvini oʻrganish xarakter va boshqa shaxsiy xususiyatlar haqida juda ishonchli, hatto psixologiyadan ham aniq maʼlumot berishi mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, qoʻl yozuvi aynan yozilgan paytdagi holatni koʻrsatadi, kelajakni oldindan belgilab berishga qodir emas, chunki u oʻzgaruvchan.

Shuning uchun inson xarakteri o'zgarani sari uning yozuvida ham o'zgarishlar paydo bo'ladi. Kayfiyatimiz, holatimiz, ruhiyatimizga qarab yozuvlarimizning ko'rinishlari ham turlicha bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мирвалиев А., Ўзбек тилининг изоҳли луғати. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" давлат илмий нашриёти: Тошкент –2006, б.–513.
2. <https://minikar.ru/uz/testy/grafologiya-grafologicheskaya-ekspertiza-grafologiya-i-praktika/> –2020.
3. Iia-rf.ru/Qo'l yozuvi tavsifi. Qo'l yozuvi tahlili yordamida shaxsning shaxsiy xususiyatlarini aniqlash. Grafologiya. Vaqt o'tishi bilan imzo o'zgaradi. 2023.
4. Inessa Goldberg. Qo'l yozuvi psixologiyasi. Maqola. Moskva – 2021.
5. Mikelekontu.ru/maqola/Misollar bilan qo'l yozuvi orqali belgilar tahlili. Grafologiya, qo'l yozuvi. Yozma harflar o'rniga bosma harflardan foydalanish. Moskva – 2022.
6. Mikelekontu.ru/maqola/Qo'l yozuvi va inson xarakterini grafologik tahlil qilish/ –2021.
7. Xolmatova G., Lingvistik ekspertizada grafologiyaning roli// – Scientific Journal Impact Factor ISSN 2181-1784 VOL 1, ISSUE 3, 2021
8. Yo'ldosheva Y., Grafologik tahlil qilish metodikasi. <https://aphil.tsuull.uz/index.php/anjuman/article/view/103>– O'zbek tilining xorijda o'qitilishi: ta'lim nazariyasi va amaliyoti". -T:2024, B. 93-97.